

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Boshlang'ich Sinf O'Quvchilarida Kitobga Muhabbat Uyg'otish Orqali O'qishga O'rgatishni Rivojlantirish

Kenjaboyeva Nigora Mamayusufovna

Surxondaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili va o'qish savodxonligi darslarida faol ishtirok etishida, yozma va og'zaki nutqini rivojlantirishda, mustaqil fikrlashda, xulosa chiqarishda o'quvchilarda kitobga muhabbat uyg'otish hamda o'qishga o'rgatish asosida o'quvchilarning xotirasini mustahkamlash mashqlar haqida fikr-mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ona tili va o'qish savodxonligi, xotira, kitobga muhabbat, kitob bilan do'stlashish, mustaqil fikrlash, mashqlar va metodlar.

Maktablarda boshlang'ich sinf ta'limi o'qish darslari orqali olib boriladi. Agar bola boshlang'ich sinflarda o'qish bilan og'zaki va yozma nutqni egallab olsa, o'qish darslarini yaxshi ko'rsa, kitob bilan do'stlashsa, unda dasturiy materialni ta'limning hamma bosqichlarida yaxshi o'zlashtiradi. Bizning o'qituvchilik vazifamiz shundan iboratki, bolalarni kitob bilan ishlashga, ma'nosini chuqur tushuntirishga, o'qib chiqilgan materialni mustaqil tahlil qilishga, shuningdek unga o'z munosabatini aniqlashlarini o'rgatish kerak.

Birinchi sinfdan boshlab o'quvchilarni nafaqat kutubxona bilan tanishtirish, do'stlashtirishlari va butun umr davomida kitoblarga hamroh bo'lib qolishlari uchun harakat qilish lozim. O'qish, mutolaa fikrlash qobiliyatining shakllanishida asosiy shartdir. Pedagog olimlarimiz o'quvchilarning aqliy jihatdan orqada qolishini tekshirganda, shunday xulosaga kelishgan.

“Agar boshlang'ich maktabda bolalar kam o'qigan, kam fikrlagan bo'lsa, bu kemtik ularda miyaning zaif rivojlanishiga olib keladi”.

So'ngi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tez o'qish fikrlash qobiliyatini faollashtiradi va u boshlang'ich maktabdan to o'rta va yuqori maktabgacha ta'limning turli bosqichlarida o'quv jarayonini takomillashtirish vositalaridan biri sanaladi. Har bir o'quvchi ravon, tez o'qimasa, samarali dars haqida gap bo'lishi mumkin emas. Boshlang'ich maktab o'quvchilaridagi bilimlarning mustahkam poydevoritez o'qish qobiliyatiga bog'liq.

Boshlang'ich sinflarda o'qish va yozish qobiliyatiga ega bo'lgan o'quvchi o'rta va yuqori sinflarda hech qachon qoloq bo'lmaydi. O'quvchilarning tez, ifodali o'qishlari uchun o'qish darslarida murabbiylarimiz tomonidan bir necha tavsiya qilingan tizmlardan samarali foydalanish yaxshi natija bermoqda. Ayrimlarini esa ota-onalarga qo'llashni maslahat qilish kerak.

Mashqlarni muddatli emas, balki muayyanligi muhimdir. Insonning xotirasi shunday tuzilganki, u doimo ko'rib turgan narsasini emas, balki miltirab ko'ringan narsalarni esda saqlaydi, aynan mana shu jarayon miyada qo'zg'alishni tug'diradi va xotirada qoldiradi. Shuning uchun biz bolalarga qaysidir qobiliyatlarni o'zlashtirish va avtomatik saviyasiga keltirishga yordam bermoqchi bo'lsak, har kun ma'lum bir vaqt oralig'ida ular bilan hajmi katta bo'lmagan mashqlarni o'tkazib turishimiz kerak.

Ko'pchilik oilalarda esa boshqa holatni kuzatish mumkin. Yomon o'qiydigan bolasini o'qishga unday turib, otasi yoki onasi shunday deydi: "Mana shu ertakni o'qib chiqqin, o'qimaguningcha o'ringdan qo'zg'alma".

Sekin o'qiydigan birinchi sinf o'quvchisi uchun bu kichik ertakni o'qib chiqishga bir, bir yarim soat kerak bo'ladi. Bu esa mashaqqatli albatta. Ota-onalar bu yerda muhim pedagogik xatoga yo'l qo'yadilar, ya'ni bolada o'qish istagini so'ndiradilar, uni bezdiradilar. Agar uydagi mashqlar uch qismga bo'lib, 5 daqiqadan o'tkazilganda yaxshi bo'lardi.

Bola kichik abzas (satr boshi) ni o'qib, uning mazmunini tushuntirib beradi, bu ikki soatdan so'ng yana bir qismi o'qiladi. Bunday mashqlarning samarasi bir o'tirishda ma'lum vaqt ichida o'tkazilgan mashqqa nisbatan ancha yuqori bo'ladi.

Ovoz chiqarib o'qishdan foydalanish katta samara bermoqda. Endilikda ovoz chiqarib o'qishning samarasini har bir mutaxassis tasdiqlaydi. Xo'sh, ovoz chiqarib o'qish nima o'zi? Barcha o'quvchilarning baravar bir-biriga xalaqit bermaydigan darajada past ovoz chiqarib, har biri o'z tezligida o'qishni ovoz chiqarib o'qish deb ataladi. Bu mashq 5 minut davomida o'tkaziladi. Odatdagi uslublarda muallim dars mobaynida o'ntacha o'quvchini so'rashga ulguradi. Bunda o'quvchilardan har biri ikki minut shug'illanadi. Shunday qilib umumiy mashq dars mobaynida $10 \times 2 = 20$ (o'quvchi x minut) ni tashkil etadi.

Ovoz chiqarib o'qishni qo'llaganda aniq maqsadga qaratilgan mashq uchun 5 minut vaqt ajratamiz. Bu mashqlarni tushuntirib o'tish shart emasdir. Uyqudan oldin o'qish ham yaxshi samara beradi. Gap shundaki, hissiy xotirada so'nggi hodisalar mustahkamlanadi va inson uyqusining 8 soati shu taassurotlar ostida bo'ladi, organizm shunday holatga ko'nikib qoladi. Agar bola o'qishni yoqtirmasa, demak, bu narsa uning o'qish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishini anglatadi. Shunda asosiy o'qish tartibini qo'llash o'rinlidir. Bunday tartibda bola 1-2 qator o'qiganidan keyin, biroz dam oladi. Ushbu tartibda bola diafilm ko'rgandan so'ng, o'z-o'zidan vujudga keladi. Diafilm uyqudan oldin ko'rilsa, yaxshi bo'ladi. O'qish tartibi diafilm yordamida 5-sinfda ham bolani o'qishga jalb etish mumkin.

Mutolaa qilish texnikasining rivoji ko'pincha bo'sh (zaif) rivojlanganda operativ (tezkor) xotira tormozlanadi. Bu nimani anglatadi? Masalan, bola 6-8 so'zdan iborat gapni o'qiydi. 3-4 so'z o'qib bo'lgach, 1-so'z yodidan ko'tariladi. Shuning uchun u gapning ma'nosini anglab ololmaydi. Bu holda operativ xotira ishlash zarur. Bu esa ko'rib eslab, eslab qolib yoziladigan diktantlar yordamida amalga oshiriladi. Ular 18 ta to'plamdan iborat.

Mazkur 18 ta to'plamning har birida 6 tadan gap bor. Bu gaplarning xususiyati quyidagicha: agar bir gap atigi 2 so'zdan, 8 harfdan iborat bo'lsa, 18 to'plamning oxirgi gapi 46 harfdan iborat bo'ladi. Gaplar asta-sekin 1-2 harf kiritish yordamida tobora kattalashib boradi. 18 to'plamning hammasi bilan ishlash muddati jami ikki oyni qamraydi. Shunday qilib, operativ xotira ikki oy ichida shu qadar rivojlanadiki, bola 46 harfdan iborat bo'lgan gaplarni eslab qoladi. Endi u gaplarning manosini oson anglaydi, o'qish unda qiziqish uyg'otadi. Shuning uchun ta'limning o'qitish jarayoni ham tezroq kechadi.

Ko‘rib eslab qolib yoziladigan diktantlar qanday yoziladi? Yozuv taxtasiga diktantlar yozilgan material oson qo‘yiladi, unda to‘plamlardan biridagi 6 ta gap yozilgan bo‘ladi va varaq bilan berkitib qo‘yiladi. Keyin qog‘oz varag‘ini pastga surib, birinchi gap ko‘rinadigan qilib qo‘yiladi va bolalar ma‘lum vaqt ichida uni ichlarida o‘qib yodda saqlab qolishga harakat qiladilar. Eslab qolish vaqti ko‘p vaqt davom etmaydi, umuman 4-7 sekund. Bu vaqt o‘tgandan keyin gap varaq bilan berkitiladi, keyin esa uni daftarga yozish taklif etiladi. Ehtimol, bu jarayon mobaynida o‘quvchilardan biri: “ Mening yodimda qolmadi ” deyishi mumkin. Bunda xotirjam qizishmasdan xayrixoxlik bilan: “ Hozir yoningdagi o‘rtog‘ingdan bu gapni ko‘chirib olgin, keyingi gal yodingda qolishiga harakat qilgin ” deyish o‘rinlidir. Shundan keyin ikkinchi gapning o‘qilishi va yodda saqlab qolish jarayoni keladi. Navbatdagi gap berkitilgandan so‘ng u ham daftarga yoziladi.

Har bir to‘plamning 6 ta gapiga ona tili darsida odatda 5-8 minut vaqt ketadi. Agar o‘quvchi yonidagi bolaning daftariga tez-tez mo‘ralab qarasa, ya‘ni gap yodida qolmagani oydinlashsa, keying kun muayyan to‘plamidagi gaplar ustida ishlashni takrorlash kerak. Bu jarayon hamma bolalar mustaqil yoza olmaganiga qadar davom etadi. Faqat shundan keyin navbatdagi to‘plamga o‘tish kerak. Shunday qilib, har bir to‘plam bilan shug‘illanish uchun o‘rtacha 3 kun talab etiladi. Odatda bir oy mobaynida o‘tkazilgan mashqlar o‘qitish ta‘limining dastlabki samarasini beradi, bolalar gapning mazmunini tez o‘zlashtiradilar, havas, qiziqish va istak bilan o‘qiydigan bo‘ladilar.

Bolalar o‘rtasida o‘tkaziladigan mashqlar bolaning yosh xususiyatlariga mos va xos bo‘lishi zarur. Mashqlar o‘quvchini faollashtiribgina qolmay ularni teran fikrlashga, jismonan va ma‘nan tetik bo‘lishga yordam beradi. Bundan tashqari xotirani mustahkamlovchi matematik mashqlar o‘quvchi tashabbuskorligini yanada oshirishga zamin yaratadi. Matematik topshiriqlarni ko‘rgazmali qurollar va rangli plakatlar asosida boyitish dars samaradorligini oshirsa, bolalar ta‘lim-tarbiyasida ham o‘z o‘rniga ega.

Mashqlar bir o‘quvchi bilan emas, balki hamma o‘quvchilar bilan birgalikda o‘tkaziladi, ya‘ni o‘quvchilar o‘z tezligida, lekin o‘rtoqlariga xalaqit bermaydigan ovozda birvarakayiga o‘qiydilar.

Takroriy o‘qishda bolalarda o‘qish tezligi har xil bo‘lishini e‘tiborga olish lozim. Shuning uchun hajm jihatidan bir xil bo‘lgan parchani bermasdan, balki bir vaqt oralig‘ini mo‘ljallash lozim. Amalda bu shunday o‘tkaziladi: yangi hikoyani o‘qituvchi o‘qib bergandan so‘ng, o‘quvchilar uni anglab, mazmuniga tushinishgach, o‘qituvchi hamma o‘quvchilarga bir minut davomida baravar o‘qishni taklif qiladi. Berilgan vaqt tugaganda har bir o‘quvchi qaysi so‘zda to‘xtaganini belgilaydi. Keyin shu matn takroran o‘qiladi. Bunda yana kelib to‘xtagan so‘zni belgilab, 1- va 2-o‘qishda kelib to‘xtagan so‘zlarni taqqoslaydi. Tabiiyki ikkinchi o‘qishda o‘quvchi bir nechta so‘z ko‘proq o‘qigan bo‘ladi. O‘qishning tezlashishi o‘quvchilarda insoniy tuyg‘ularni uyg‘otadi, ularda tag‘in o‘qish istagi tug‘iladi. Shunday bo‘lsa-da, bir matnni uch martadan ko‘proq o‘qish yaramaydi. Undan ko‘ra topshiriqni o‘zgartirib, shu matnda nutq apparatini mashq qildirish, ya‘ni keyingi (tez aytish tezligida o‘qish) mashqini qo‘llash mumkin.

Tez aytish tezligida o‘qish mashqini qo‘llaganda ifodali o‘qishga e‘tibor berilmaydi, chunki bir-biriga qarama-qarshi topshiriq berish mumkin emas.

Bu mashq faqat nutq a‘zolarining rivoji uchun mo‘ljallangan, shu boisdan ifodali o‘qishga talab oshiriladi. O‘quvchilar so‘zlarning qo‘shimchalarini ichga yutmasdan, aniq talaffuz qilishlari kerak mashq 30 sekunddan oshmasligi kerak. Shundan so‘ng o‘qituvchi quyidagi so‘zlar bilan mashqni tushintiradi.

Endi bu mashqni shoshmasdan, lekin chiroyli va ifodali o‘qing. Bolalar tanish matnning bir qismini oxirigacha o‘qiydilar, o‘qituvchi ularni to‘xtatmaydi. Ular matnning notanish qismiga o‘tadilar, shunda kichik mo‘jiza sodir bo‘ladi. Bu mo‘jiza shunday: bola bir matnni takroran katta tezlikda o‘qib, matnning notanish qismiga o‘tganida ham tez o‘qishda davom etadi. Uning imkoniyati ko‘pga yetmaydi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarni qiziqtirish uchun ko'pdan ko'p usul va metodlardan foydalanishi mumkin. Ajoyib usullardan biribittasi bor, u 3-sinfda qo'llaniladi.

O'qish darsining oxirida o'qish tezligini mustaqil o'lchash uchun 3-4 minut vaqt ajratiladi. Bolalar bir minut davomida matnни past ovozda o'qib, qaysi so'zga kelib to'xtaganlarini belgilaydilar, keyin qancha so'z o'qiganlarini hisoblab, natijani kundalikka yozadilar.

Bu ish har o'qish darsida kun sayin davom ettiriladi. Bir haftadan keyin o'qituvchi o'quvchi yoniga borib: "Orani ko'raylik-chi, bir hafta oldinnechta so'z edi?" deb so'rash mumkin. Natija o'qish tezligining muntazam oshganiga ishora qiladi. Bu o'quvchilarning o'qishga nisbatan munosabatiga ijobiy tasir etadi.

Bolalar shiorlari: Zafar Diyor, Quddus Muhammadiy, Po'lat Mo'min, Muhammadjon Rahmon va boshqalarning she'rlarida xotirani rivojlantiradigan va ifodali o'qishni kamolga yetkazadigan imkoniyatlar mavjud. O'quvchilar oldin tanlagan she'rning bir qismini ichlarida, keyin ovoz chiqarib o'qiydilar, shundan so'ng ko'zlarini yumgan holda aytadilar.

O'quvchining oldingi va hozirgi erishgan natijalarini qiyoslash juda foydali: hamma bolalarda shaxsiy o'qish tezligini hisoblaydigan qog'oz bo'lishi. Unda tekshirilgan kun sanasi va bir minut ichida o'qigan so'zlar miqdori belgilanadi. Shunday tartibda ham bir haftadan ham bir necha oydan so'ng erishiladigan natijalarni taqqoslash kerak. Har bir o'quvchi o'qishining rivojlanayotganini ko'rib, urinishlari yaxshi natijalar berishiga ishonch hosil qiladi.

O'quvchining har biri, boring-ki, kichik bo'lsa-da yutug'ini payqashga harakat qilish zarur, uni ajratib ko'rsatish kerak. Bolaga mehnatning natijasini ko'rsatish, vaqtida rag'batlantirish, boshqalarga o'rnak bo'lishni, uning urinishlarini yuqori baho bilan baholashni muhim deb bilish zarur.

Bunday ketishda bolalar qiziqib, ilhom va istak bilan ishlaydilar. Shuningdek bolalarni kitobga qiziqtirish uchun 1-sinfдан boshlab sinf kutubxonasi tashkil etiladi. Unga sinf kutubxonachisi jalb etiladi. Hamma kitoblarga tartib raqam yoziladi. Kutubxonachida sinf o'quvchilarining ro'yxati bo'ladi.

Har oydan keyin bolalar bir oyda o'qib chiqqan kitoblarini gapirib beradilar, nima o'rganganliklarini, o'zlari uchun kerakli nima olganliklarini so'zlab berishadi.

1-sinfдан boshlab bolalar maktab kutubxonasiga ham olib boriladi, u yerda kitoblar haqida qiziqarli suhbatlar o'tkaziladi. Sinfning barcha o'quvchilari birgalikda kutubxonaga a'zo bo'lishadi.

Kutubxonaga birinchi borish bayramga aylanadi. Oldindan maktab kutubxonachisi bilan kelishib olinadi, rang-barang bezatiladi, kitoblar tayyorlanadi. Dastlab "Qiziqarli kitoblar makoni qayerda?" mavzusida suhbat o'tkaziladi. Sinfda esa maxsus kutubxonacha namoyishga qo'yiladi. Bolalar ularni xoxlagan paytlarida ularni o'qib, mazmunini o'qish va sinfdan tashqari o'qish darslarida so'zlab beradilar. Bolalardagi o'qishga qiziqishni qo'llab-quvvatlash uchun har doim yangiliklar kiritib borish zarur. O'quvchilar bilan birgalikda kutubxonaga yozilish shunday tartiblardan biri bo'lishi mumkin.

O'quv yili nihoyasiga yetganda kutubxonaga eng ko'p borgan, ko'plab qiziqarli, yangi narsalarni bilib olgan, kitoblarni yaxshi holatda topshirgan o'quvchilar ota-onalar tomonidan tayyorlangan "Yilning eng yaxshi kitobxonasi" deb nomlangan yorliqlar bilan mukofotlanadilar. Ishning bunday usullari o'quvchilar faoliyatini faollashtiradi, kitobga, mutolaa qilishga mehr va qiziqish uyg'otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev. Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: „O'zbekiston“, 2017.
2. Mirziyoyev. Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. - Toshkent: „O'zbekiston“, 2017.

3. Abduqodusov O.A. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari.- Toshkent: 2011, 194 b.
4. Kenjaboyeva N.M. Ta'limning sifat-samaradorligini oshirishda yoshlarning reproduktiv madaniyatini shakllantirishning muammo va yechimlari Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Maktabgacha ta'limda davlat va nodavlat sektorini rivojlantirish: yangi shakllar va ta'lim mazmuni". Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferentsiya materiallari to'plami – Toshkent, 2020. – B. 147-150.
5. Kenjaboyeva N.M. Maktab o'quvchilarining hayotiy kompetensiyalarini shakllantirish uchun ularning reproduktiv madaniyatni rivojlantirishda pedagogning o'rni Jizzax viloyati XTXQT va MO hududiy markazi. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari.– Jizzax, 2020. – B. 24-27.
6. Kenjaboyeva N.M. Oilada umummadaniy dunyoqarashni shakllantirishning dolzarb masalalari O'zbekiston respublikasi oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi "Oila va xotin-qizlar" ilmiy-tadqiqot institute "Oila instituti rivojlanishida qadriyatlarining o'rni: milliy va xorijiy tajriba" xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya 2022-yil 17-may, B- 247-250.